

УСМОН АЗИМ ИЖОДИДА АЛЛОҲГА МУРОЖААТЛАР

Қурбонова Мафтуна

ТерДУ магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада Усмон Азим ижодида Аллоҳга муножот қилишда қўлланилган мурожаат шакллари ва воситалари ҳақида фикр юритилган. Муножот сўзининг тарифи берилиб, қандай ономасиологик бирликлардан фойдаланиш мумкинлиги мисоллар асосида кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: Муножот, мурожаат, Аллоҳ, Раб, Парвардигор, Тангри, Худо.

Тилимизда мулоқот жараёнининг асосини ташкил этувчи мурожаат воситалари мавжудки, улар мазмунан ва услубан мулоқот мазмунига мос тарзда танланади. Булар орасида Аллоҳга мурожаат шакли ҳам мавжуд бўлиб муножот деб номланади. Муножот арабча “нажа” – (نَجْوَة) феълидан ясалган бўлиб, пинҳона, сирли, нола, ҳасрат деган маъноларни ифодалайди. Бошқача айтганда, нотик (мурожаат қилувчи) ўз армони, мақсаду муроди, аҳволу руҳиятини ёлғиз Аллоҳга изҳор этиб, тавба-тазарру қилиб, сўнгра ундан (Аллоҳдан) гуноҳларини авф этишини, паноҳ, нажот ва ҳимоя қилишни сўрайди. Бу турдаги нутқнинг шаклланишида Аллоҳнинг 99 исми (“Исми Аъзам”) асос бўлиб хизмат қилган. Масалан, Аллоҳ (Аллоҳим, ё Аллоҳ,эй Аллоҳ), Илоҳ (ё Илоҳ, Илоҳим, Илоҳо), Худо (Худоё, эй Худо, ё Худо, Худойим), Тангри (Тангрим, эй Тангрим), Парвардигор (эй Парвардигор, ё Парвардигор, Парвардигорим), Рабби (Раббим, ё Раб, ё Раббим), Аҳадо, Самадо, эй Биру Бор шулар жумласидандир.

Бугунги кунда адабиётимизда ўз ўрнига эга бўлган шоирлардан бири – Усмон Азим ижодини кузатар эканмиз, ижодкорнинг барча мавзуда индивидуал фикри, дунёкараши бор эканлигини кўраимиз. Унинг фақат ўзигагина хос бўлган бўёқлар борки, ундан англашилган маъно фақат Усмон Азимга тегишлилик касб этади.

Табиатда мавжуд жамийки жонзотларни яратгувчиси Аллоҳга мурожаат – муножот адиб ижодида ҳам алоҳида ўрин тутадиган мавзулардан биридир. Чунки руҳият ва ички кечинмалар ҳақида ёзилган шеърлар инсон қалбининг тубидаги орзу, истак, нажот, умид қилиш Аллоҳга қаратилган бўлади. Усмон Азим ижодида эса ички кечинмаларнинг руҳиятга боғлиқ ҳолда ифода этиш асосий планда туради.

Шоирнинг бир шеърида шундай мисраларни учратишимиз мумкин:

Бу тунинг жуда дахшат –

ухласа мангу қоладигандай бу чоғ.

... Берган мададингга, худойим, раҳмат-

Ҳеч бўлмаса итларинг уйғоқ.

(“Юрак” 210-бет)

Ушбу шеърни таҳлил қилар эканмиз бунда Аллоҳга мурожаат қилиш вазиятида илтимос маъноси ҳам намоён бўлади. Яъни “мавжуд вазиятни ёлғиз ҳал қилувчиси сенсан, барчасига ўзинг ҳакамлик қилгин” деган илинж мавжуд. –им эгалик, тегишлиликни кўрсатувчи қўшимчанинг ишлатилиши ҳам худони ўзига яқин олиш, унга ёлвориш каби мазмунни ҳам ифодалайди. Бунда биринчи кўриниш, Аллоҳга “худо” сўзи воситасида мурожаат қилинмоқда. Адибнинг яна бошқа бир шеърда:

Ё, Оллоҳ,

Яқинми охират рўзи?

Митти юраги ёрилгудай бу дам:

жисми чарчадимни-

нима бўлаяпти ўзи?

тупроққа қайтгиси келяптими, эгам?

(“Юрак” 211-бет)

Мазкур шеърда эса “оллоҳ”, “эгам” сўзлари воситасида Оллоҳга мурожаат этилмоқда. Мазмунга эътибор қаратадиган бўлсак, сўраш, ҳайрон қолиш оттенклари сезилиб турибди.

Шуни айтиб ўтиш керакки, Усмон Азим ижодида образлар масаласига кучли эътибор қаратилади. Мисол учун, жониворларни инсон ўрнида тавсифлаш, йил фасллари инсоннинг умрига менгзаш, кун ва тунни яхши ва ёмон инсонларга қиёслаш шулар жумласидандир.

Шоир ижодидан ўрин олган қуйидаги шеърда Оллоҳга мурожаат қилиш учун ишлатиладиган “тангри” сўзи воситасидан фойдаланилган:

Тангрим! Баҳорингнинг ҳусни зиёда,

Термулсам, кўкарар танимда ғайрат!

Оқибат не қолар мендан дунёда?-

Сенинг ижодингдан нурланган ҳайрат...

(“ Юрак” 84-бет)

Яна бир мисол:

О, сен ҳақда ўйларим нафас

каби ҳар он жондир жонимга.

Сенсиз қолган бу жаҳонимда

қанотсизлик билан тушим баҳс...

Парвардигор, судралиб эмас,

учиб боргим келар ёнингга.

(“ Юрак” 185-бет)

Тилимизда яна шундай сўзлар мавжудки, улар ҳам Оллоҳга мурожаат қилишда қўлланилади. Бу сўзлар кундалик сўзлашув тилимизда кўпам ишлатилмаслиги мумкин, аммо учрайди. Мумтоз ва бадий адабиётимизда эса кўплаб учратишимиз мумкин. Булар сирасига “раб” сўзини ҳам мисол қилиб киритишимиз мумкин. Ушбу сўз воситасида Оллоҳга мурожаат қилиш ҳам Усмон Азим ижодида учрайди. Қуйидаги шеър бунга мисолдир:

Ҳаловат қолмади жонимда... Ё раб!

Қайси чексизликнинг бовури дудли,

Қайси йўксизликнинг кўзига қараб,

Қақшади қайси бир борлик ҳудуди?

(“ Юрак” 175-бет)

Шулар қаторида яратган эгам, эгам, яратган сўзлари ҳам оллоҳга мурожаат қилиш шакли саналади. Бу сўзлар ҳам ранг-баранг образлар яратиш воситаси сифатида шоир ижодида маҳорат билан қўлланган.

Бепоеълик – ақсулик –

Бошланди манфий олам...

Дил уйғонди. Афсуни

Бунча оромли, Эгам?

Тангрим, меҳрингни ҳадди –

Шафоатинг тенгсиздир:

Сени танимоқ дарди

Бу дунёнгдан чексиздир.

(“ Юрак” 163-бет)

Биз юқорида фақатгина бир шоир ижоди мисолида тилимиздаги мурожаат шакллари таҳлил қилдик. Аслида, тилимизда мурожат воситалари анчайин кўп ва хилма-хилдир. Бу бирликларини ўрганиш, махсус тадқиқотлар олиб бориш тилимизнинг ривожини учун хизмат қилиши, шубҳасиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Усмон Азим. Юрак. Шеърлар. – Т., Ғафур Ғулом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи, 2009.

2. Сайфуллаева Р.Р, Менглиев Б.Р, Боқиева Г.Х, Курбонова М. М, Юнусова З. Қ, Абузалова М. Қ, Хозирги узбек адабий тили – Т., Фан ва технология, 2009.

3. Омонтурдиев А. Тилда мурожаат воситалар // Мулоқот. –2003. –№1.

4. Сайфуллаев А.Р. Ҳозирги ўзбек адабий тилида ундалма.-Т., Фан. 1968.

